

6. Das intergalaktische Medium

64

Das intergalaktisches Medium mit Galaxien

Intergalaktisches
Medium

Galaxien

6-65

Das intergalaktisches Medium - Wasserstoff

Der Raum zwischen den Galaxien zeigt sich auf den meisten Aufnahmen schwarz und leer, doch auch hier findet sich Materie – das sog. intergalaktische Medium (s. Bild). Zwar würde die durchschnittliche Teilchendichte im intergalaktischen Raum so klein sein, dass es auf der Erde als perfektes Vakuum bezeichnet würde. Doch in der Summe ergeben sich im intergalaktischen Raum beeindruckende Massen.

Die Dichte ist in der Nähe einer Galaxie erwartungsgemäss höher als in weiter Entfernung von der Galaxie. In der Nähe einer Galaxie liegt die Dichte typischerweise bei rund 0.001 Teilchen pro Kubikzentimeter; in einem Volumen von 1m^3 würde man also 1000 Teilchen finden.

Aufschlüsse über das intergalaktische Medium liefern deshalb vor allem Licht und Strahlung, die auf dem Weg zur Erde auch das intergalaktische Medium durchqueren und von ihm teilweise absorbiert werden. Deshalb sieht man viele Absorptionslinien wenn man eine helle Quelle beobachtet – typischerweise einen **Quasar** [ein Quasar ist der aktive Kern einer Galaxie, der im sichtbaren Bereich des Lichtes nahezu punktförmig erscheint].

Ein Grossteil - bis zu 95% - der Materie im intergalaktischen Medium ist **Wasserstoff**, der kurz nach dem Urknall vor 13.8 Milliarden Jahren entstanden ist. Allerdings wurden im intergalaktischen Medium auch Kohlenstoff, Stickstoff und Silizium nachgewiesen. Diese schweren Elemente können nur in Sternen entstehen, von denen das intergalaktische Medium weit entfernt ist. Ihr Vorkommen liefert daher Hinweise auf den Materieaustausch, der zwischen benachbarten Galaxien stattfindet. Dazu zählt beispielsweise eine **Brücke aus Wasserstoffgas** zwischen der Milchstrasse und den ihr am nächsten gelegenen Galaxien, den **Magellanschen Wolken**.

6-66

Intergalaktisches Gas: Eine extrem verdünnte «Atmosphäre»

Als intergalaktisches Medium (IGM), auch intergalaktisches Gas, bezeichnet man Wasserstoff-Gas, welches nicht an einzelne Galaxien gebunden ist, sondern im Raum zwischen ihnen existiert (s. p. 66). Es besteht hauptsächlich aus **ionisiertem Wasserstoff-Gas H^+** , dem sog. **Plasma III**, neutraler Wasserstoff (H oder HI) macht nur etwa ein Millionstel des gesamten Mediums aus. Das IGM sollte nicht mit dem interstellaren Medium (p. 46) verwechselt werden, welches sich zwischen den Sternen von Galaxien befindet. Die Grenzen zwischen intergalaktischem und interstellarem Medium sind jedoch fließend.

Schon lange vermuteten Kosmologen, dass die grossräumige Struktur des Universums einem **Spinnennetz** gleicht: **Gewaltige Filamente** aus Wasserstoff-Gas durchziehen demnach die dunklen Weiten des Weltalls. Sie bilden ein **verzweigtes Netzwerk mit Knotenpunkten**, wo sich die Materie ansammelt und **Galaxien** wie unsere Milchstrasse bilden. Da das diffuse Gas der kosmischen Filamente jedoch kein Licht ausstrahlt, konnten Astrophysiker das intergalaktische Netz nur aus Computersimulationen.

Es ist einem Zufall zu verdanken, dass der Astronom Sebastiano Cantalupo von der University of California in Santa Cruz (heute ETHZ) und seine Kollegen nun erstmals einen Teil des geheimnisvollen Netzes zu sehen bekamen. Sie beobachteten gerade am W. M. Keck Observatory in Hawaii den Quasar UM287 in 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung, als ihnen etwas Ungewöhnliches auffiel: Auf den Aufnahmen fanden sie ein gewaltiges Filament aus Wasserstoff, das sich über eine Entfernung von fast zwei Millionen Lichtjahren in den intergalaktischen Raum erstreckt. Die enorme Strahlung eines Quasars (s. p. 66) hatte das Gas zum Leuchten gebracht.

Prof. Dr. Sebastiano Cantalupo
ETH Zürich

Im Bild von Seite 68 (Simulation) sind die **Filamente** aus Wasserstoff-Gas und die **Galaxien** als winzige Punkte an den Knoten des Netzes dargestellt !

6-67

Netzwerk-Verteilung der Materie im grossräumigen Universum

Filament aus
Wasserstoff

Knotenpunkt :
Galaxie

6-68

Das Universum: Entstehung, Entwicklung und Eigenschaften

Die Entstehung des Universums beim Urknall und seine zeitliche Entwicklung sind im untenstehenden Bild dargestellt. Das Universum, auch der Kosmos oder das Weltall genannt, ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin. Das beobachtbare Universum beschränkt sich hingegen auf die vorgefundene Anordnung aller Materie und Energie, angefangen bei den Elementarteilchen bis hin zu den grossräumigen Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen (s. Kapitel 5 und 6).

Das Alter des Universums ist aufgrund von Präzisionsmessungen durch das Weltraumteleskop Planck sehr genau gemessen worden; es beträgt 13.81 ± 0.04 Milliarden Jahre. Betreffend der Form sprechen einige Daten des Satelliten WMAP dafür, dass das Universum ein Ellipsoid ist.

6-69

Referenzen – 6-1

- R-6-0 p. 64: Intergalaktisches Medium – Haupttitel
- R-6-1 p. 65: Intergalaktisches Medium mit Galaxien
- Intergalaktisches Medium
[https://de.wikipedia.org/wiki/Intergalaktisches_Medium#:~:text=Als intergalaktisches Medium...](https://de.wikipedia.org/wiki/Intergalaktisches_Medium#:~:text=Als%20intergalaktisches%20Medium...)
 - Wir untersuchen die Leere: interplanetare, interstellare und intergalaktische
<https://de.great-spacing.com/publication/5610/> - Beschriftung von P. Brüesch
- R-6-2 p. 66: Das intergalaktische Medium
- Intergalaktisches Medium (Franziska Konitzer (23.07.2'114)
<https://www.weltderphysik.de/geboet/universum-und-galaxienhaufen/intergalaktisches-medium/>
 - What Happens in Intergalactic Space ?
<https://www.livescience.com/69578-what-happens-in-intergalactic-space.html/>
 - Intergalaktische Materie - <https://abenteuer.universum.de/galaxien/inter.html>
 - Quasar
<https://de.wikipedia.org/wiki/Quasar#> - Ein Quasar ist der aktive Kern einer Galaxie, der im sichtbaren Bereich des Lichtes nahezu punktförmig erscheint (wie ein Stern) und sehr grosse Energiemengen in anderen Wellenlängenbereichen ausstrahlt.
- R-6-3 p. 67: Intergalaktisches Gas: Eine extrem verdünnte «Atmosphäre»
- Längster intergalaktischer Gasfaden entdeckt -
<https://astro.uni-bonn.de/news/2020/12/17/G-filament>
 - Frankfurter Allgemeine - Der Einfluss des kosmischen Netzwerks
<https://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/neuermessung-des-kosmischen-netzwerks-14995866.html>
 - Ein Überblick über das Arbeitsgebiet der Astrophysik II
https://www.astro.physik.uni-potsdam.de/~www/research/astro_2_de.html
 - Galaxy filament - https://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_filament
 - Prof. Dr. Cantalupo – Astronom
<https://www.phys.ethz.ch/de/das-departement/personen/person-detail...>

R-6-1

- R-6-4 p. 68: Planck discovers filament of hot gas linking two galaxy clusters
<https://phys.org/news/2012-11-planck-filament-hot-gas-linking.html>
- R-6-5 p. 69: Das Universum:
- Das Universum: Entstehung, Entwicklung und Eigenschaften - <https://de.wikipedia.org/wiki/Universum>
 - Das Alter des Universums
<https://www.heise.de/tp/features/Das-Alter-des-Universums-3962549.html?seite=all>

Ref. 6-2

R-6-1/R-6-2